

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASINING OILA BILAN ISHLASH SHAKLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5935563>

Eshmatova Mohira Odilovna

1-MTT uslubchi tarbiyachisi

Meliboyeva Malika Fayzali qizi

1-MTT o'rta guruh tarbiyachisi

Xurramova Intizor Ilhom qizi

1-MTT katta guruh tarbiyachisi

Annotatsiya: *Tarbiyachi va ota-onalarning birgalikda ishlashi boladagi qiziqishlar, mavjud muammolarni vaqtida o'rganish uchun yaxshi samara beradi. Pedagoglar bilan oilaning o'zaro ish olib borishlari bir necha hil usulda bo'lishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *Ochiq eshiklar, individual, jamoaviy, ilmiy-amaliy konfrensiya, ota-onalar burchagi.*

Oila-bu bolaning ilk Vatani, shaxs sifatida shakllanish, jamiyatga kirib borish uchun zamin yaratuvchi, har tomonlama (aqliy, axloqiy, jismoniy, ruhiy, estetik) rivojlanishning ilk bosqichlarida alohida ahamiyat kasb etadigan maskandir.

O'zbekiston Respublikasida "Maktabgacha ta'lim to'g'risidagi nizomi"ga muvofiq bola maktabgacha ta'limni uyda ota-onalarning mustaqil ta'lim berishi orqali yoki doimiy faoliyat ko'rsatadigan maktabgacha tarbiya muassasalarida, shuningdek maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilingan bolalar uchun bolalar bog'chasida, maktablarda, mahallalarda tashkil etilgan maxsus guruhlar yoki markazlarda o'tadi. Bola kuning asosiy qismini maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazsa ham inson kamoloti uchun eng muhim bo'lgan omillardan biri tarbiyaning tamal toshi oilada quyiladi. Shu sababli ham maktabgacha pedagoglarning asosiy maqsadi bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga har tomonla tayyorlashda maktabgacha ta'lim muassasasi bilan oila hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarining oila bilan ishlash tizimida aniq maqsad, mazmun bo'lishi kerak. Maktabgacha talim tashkilotining ota-onalar bilan ishlashida keng aholi ommasi orasida pedagogik tashviqot ishlari tashkil qilish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin. Maktabgacha talim tashkiloti xodimlari ota-onalar va oila bilan hamkorlikdagi ishlardan eng keng tarqalgan bir necha usullari mavjud.

Ota-ona va oila bilan yakkama-yakka ishlash. Bunda oilaga tarbiyachining borishi, ota-onalar uchun suhbat o'tkazish, ularga maslahat berish, ota-onalarni bolalarni maktabgacha ta'lim muassasasi hayoti bilan tanishtirish kabilar kiradi.

Shu bilan birga tarbiyachi bolaning oilaviy sharoiti va muhiti bilan tanishib chiqadi. Ota-onalar bilan suhbat o'tkazib boladagi qiziqishlar, undagi muammolar, ruhiy kechinmalar haqida fikr almashishi mumkin. Shu bilan pedagog sifatida ularga maslahat va bola qiziqishlari asosida ma'lum bir faoliyatga yo'naltirish uchun birgalikda harakat olib borishi nazarda tutilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi sharoitlar, mavjud xizmat turlari, to'garaklar, bola kun tartibi va reproduktiv salomatlik burchagi haqida ma'lumot berishi kabilar kiradi.

Ota-nalar bilan jamoat tarzida tashkil qilinadigan ishlar. Bular ota-onalarning guruhiy va umumiy majlislari, ota-onalar maktabi, anjumanlar, shanbaliklar, savol-javob kechalari. Bunda ota-onalar bayramlar, tadbir ertaliklari, musobaqalar, yig'inlar o'tkazishi mumkin. Majlisda savol-javob uyushtirib, tarbiyachi bilan hamkorlikda ishlashi ko'zda tutilgan.

Ko'rsatmali ishlar-ishning bu turi, ko'rgazmalar uyushtirish, bolalarning ishlarini namoyish qilish, ochiq eshiklar kuni, ota-onalar burchagi, ota-onalar uchun kutubxonalar tashkil qilish.

Ota-onalarga pedagogik ta'lim berish va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Pedagogik adabiyotlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila bilan olib boradigan ishlarining ikki asosiy shakli ajratib ko'rsatiladi:

1. Jamoaviy

2. Individual

Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan boradigan ishlarining jamoaviy shakllariga quyidagilar kiradi:

- Pedagogik ma'ruzalar;
- Pedagogik majburiy o'qish;
- Pedagogik ta'lim universitetlari;
- yillik ilmiy-amaliy konferensiya;
- Ochiq eshiklar kuni yoki ta'lim muassasasida ota-onalar kuni;
- Ota-onalar majlisi.

Pedagogik ma'ruzalar ota-onalarni e'tiborini tarbiyaning zamonaviy muammolariga qaratishni maqsad qilib qo'yadi. Mazkur shakl ota-onalarni tarbiya nazaryasi asoslariga doir tizimli bilimlar bilan qurollantirishni talab etadi.

Pedagogik majburiy o'qishni ilk yosh guruhdanoq ota-onalar bilan boshlash lozim, chunki ayni shu paytda maktabgacha ta'lim

muassasasiga, pedagogik ma'rifatparvarlikka munosabat paydo bo'ladi. Agar birinchi mashg'ulotni maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori o'tib bersa, juda yaxshi bo'ladi. Pedagogik majburiy o'qishda parallel guruhlar birlashtirilishi ham mumkin.

Ko'pgina ta'lim muassasalarida ota-onalar uchun pedagogik ma'ruzalar va majburiy o'qish bilan taqqoslaganda, ota-onaning tarbiya nazariyasini egallashlari bo'yicha murakkab ish shakllaridan biri hisoblangan pedagogik ta'lim universitetlari ishlaydi. Mashg'ulotlar ham, ma'ruza ham seminar tarzida tashkil etiladi. Albatta hamma ota-onalar auditoriyasi bunday ish shakliga tayyor emas. Tez-tez ta'lim muassasalarida bunday "universitet" tizimi ishlari soddalashtirilib turiladi, nomi o'zgarmasdan qolsa ham, mazmuniga o'zgartirishlar kiritiladi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya muammolari bo'yicha ota-onalarni an'anaviy yillik ilmiy-amaliy anjumani shakllantiriladi. Oila tarbiyasiga doir dolzarb muammo aniqlab olinadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va butun yil davomida oilada uni nazariy va amaliy o'rganish amalga oshiriladi. Shundagina anjuman haqiqatdan ham yakuniy bo'lishi mumkin.

Ota-onalar majlisi - an'anaviy, hammaga ma'lum ish shakli. Shu bilan birga bugun majlis o'tkazish uslubikasi uni takomillashtirishni talab etadi. Guruh majlisiga yondashuvlardan biri-majlis mavzularini muammoli tarzda shakllantirish: "Qiyinchiliklardan qochish yoki ularni chetlab o'tish bolalarni tarbiyasiga yordam beradimi?", "Rahmdil, g'amxo'r qilib tarbiyalashni kechiktirish mumkinmi?".

Pedagogik topshiriqlarning sanab o'tilgan mazkur turlari ota-onalarning ijtimoiy ishlarining barcha turlarini qamrab olmaydi. Ota-onalarga ular nima bilan shug'ullanishni xohlayotganliklari bo'yicha savol bilan murojat qilish va anketa to'ldirishni taklif etish mumkin.

Pedagogik maslahat asosida ota-onalarning savollariga javob berish asosiy o'rin egallaydi. Maslahatning pedagogik-psixologik shartlari o'zida tarbiyachi va psixologning o'ta-onalarning tashabbuslariga ijobiy munosabati, oilaga yordam ko'rsatishga tayyor turish, ota-onalarda paydo bo'lgan savollar bo'yicha aniq tavsiya va maslahatlar berishni aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Maktabgacha pedagogika. Sodiqova . Tafakkur bo'stoni. Toshkent-2013
 2. Tarbiyachilar uchun pedagogik tavsiyalar
 3. Internet ma'lumotlari;
- www.arxiv.uz

**International scientific-online conference:
“INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM”
PART 14, 25.01.2022**

www.kutubxona.uz

www.yuz.uz